

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 160 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari.....	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников.....	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari	110
Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar	118
Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
Jo'rayev Ilhom Isxoqovich	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
Muxlisa Satriddinova Muhitdinova	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
Jabborova Oltinoy	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
Uzaqov Nomozali Hamdamovich	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
Z. M. Zarifova	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILLARI

Hakimova Gulmira To'xtatosheva

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti,
 Ta'lim sifatini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9340-5004>

Annotatsiya: Oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini rivojlantirishning ijtimoiy omillari yuzasidan fikr-mulohazalarga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: maqsad, motivatsiya, sifat menejmenti, iqtisodiy islohot, xalqaro standartlar, ta'limni takomillashtirish, qonunchilik bazasi, g'oyalar tizimi.

Abstract: This paper presents opinions on the social factors influencing the development of quality in the higher education system.

Key words: goal, motivation, quality management, economic reform, international standards, improvement of education, legal framework, system of ideas.

Аннотация: У вас будут представлены мнения о социальных факторах развития качества образования в системе высшего образования.

Ключевые слова: цель, мотивация, управление качеством, экономическая реформа, международные стандарты, совершенствование образования, правовая база, система идей.

KIRISH

Hozirda mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlariga hamda xalqaro standartlar talablariga mos keladigan oliy ta'lim tizimini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Oliy ta'lim tizimida sifat va samaradorlikni oshirish har doim dolzarb masala bo'lib kelgan. Bugungi kunda ta'limning sifati nafaqat mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga, balki jamiyatning ma'naviy va madaniy darajasiga ham ta'sir qiladi. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishning nazariy asoslari pedagogika va ta'limshunoslik ilmiy yo'nalishlarida keng muhokama qilinmoqda.

Ko'plab yangi oliy ta'lim muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi, kechki va masofaviy bo'limlarning ochilishi, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi mazkur yo'nalishdagi muhim islohotlardan biridir. Davlatimiz rahbari tomonidan oliy ta'lim muassasalariga umumiy davlat buyurtmasini tasdiqlash, bunda mamlakatimiz rivoji va mehnat bozori talablariga e'tibor qaratish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Yurtimizda raqobatbardosh malakali kadrlarga talab yuqori. Oliy ta'lim muassasasini rivojlantirish strategiyasi – bu "tashkilot samaradorligini ta'minlaydigan barcha qonuniyatlarni, tashqi va ichki sharoitlarni, maqsad va vazifalarni har tomonlama o'rganishga asoslangan tizimli harakatlar va ularni amalga amalga oshirishning keng qamrovli, uzoq muddatli rejasi"dir. Yuqoridagi tahlillarga asosan shuni aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasalarida turli xil rivojlanish strategiyalari yoki ularning kombinatsiyalaridan foydalanish mumkin. Oliy ta'lim muassasalarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda ta'lim va bozor munosabatlarining maqbul kombinatsiyasini hisobga olish kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida Rossiya Federatsiyasida ta'limni rivojlantirishga klaster yondashuvi individual subyektlar va umuman klaster ishtirokchilarining o'ziga xos afzalliklarini kuchaytiradigan ijtimoiy hamkorlik asosida amalga oshiriladigan klaster subyektlarining o'zini va o'zaro rivojlantirishga asoslangan (T.I. Shamova, Ye.I. Pavlova)]. Rus tadqiqotchisi V.A. Bolotovning fikricha, klaster doirasida o'qituvchilarning o'zaro

dars berish imkoniyatini yaratish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'ladi. Ta'lim klasterlari tizimi bolaga yoshligidan rivojlanish vektorini topishga va kelajakda yuqori malakali mutaxassis bo'lishiga yordam beradi.

Ta'lim tizimini zamonaviylashtirish jarayonlarini hisobga olgan holda, uning asosiy tamoyillari, g'oyalari, uslubiy yondashuvlari va ko'rsatmalari bo'yicha bir qator o'zbek olimlar – jumladan, U.Sh. Begimqulov, O. Musurmonova, M.S. Mustafayeva, B.R. Adizov, R.Sh. Axliddinov, Yu.N. Abdullayev, M.X. Mahmudov, R. Ishmuhammedov, L.V. Golish – o'z ilmiy izlanishlarida biz ko'tarib chiqayotgan ta'lim sifatini takomillashtirishdagi muammo, usul va vositalarni ilmiy va amaliy jihatdan asoslab, ta'limni ijodiy tashkil etish, oliy ta'limni takomillashtirish, ta'limni demokratlashtirish va boshqa xususiyatlar bo'yicha izlanishlar olib borgan. O'zbekiston ta'lim tizimida klasterlashtirish modelini tatbiq qilish esa so'nggi yillarda ko'zga tashlanmoqda. Ayniqsa, U.N. Hodjamqulov, S.A. Toshtemirova, A. Boymurodov, Sh.I. Botirova, D. Qarshiyeva, G.N. Sharipova, N.M. Koshanova va boshqa ko'plab o'zbek tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarida pedagogik ta'lim klasteri asosida mintaqaviy ta'lim turlari o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash, sifat samaradorligini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha innovatsion g'oyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslarini yaratish va ularning amaliy tatbiqi borasida samarali tajriba tahlillari bayon qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim sifati samaradorligini oshirish keng jamoatchilik bilan bog'liq jarayon bo'lib, bunda mavjud vakillik organlarining o'rni muhimdir. Ular tomonidan sifatli ta'limni samarali ta'minlash rejalarini ishlab chiqish, oliy ta'lim muassasalarini jihozlar va kerakli axborot resurslari bilan ta'minlash, sifatli ta'limga to'sqinlik qiluvchi omillarni hal etish chora-tadbirlari ishlab chiqilishi asosiy usullardan biri bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim sifati ta'limning maqsadi va strategiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Vaholanki, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari ta'limida aniq belgilangan maqsadning yo'qligi, uning noaniqligi va an'anaviy ta'lim strategiyasining saqlanib qolganligi uning samaradorligining pasayishiga olib kelmoqda.

Ta'lim jarayonining sifat samaradorligini oshirishga bir qator omillar ta'sir ko'rsatmoqda, jumladan:

- har bir talaba uchun uning qobiliyati va qiziqishini hisobga olgan holda ta'limni rivojlantirishga doir universal psixologik va pedagogik nazariyaning yo'qligi;
- oliy ta'limda reproduktiv ta'lim texnologiyalarining ommaviy amaliyotida fikrlashning samarali turlarini rivojlantirish emas, balki tayyor bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan texnologiyalarning saqlanib qolganligi;
- o'qituvchilarning iqtidorli bolalar bilan ishlash bo'yicha nazariy jihatdan yo'naltirilmaganligi, ularning bolalarning qobiliyatiga nisbatan kognitiv faollik darajasiga yetarlicha baho bera olmasligi;
- ta'limning ijtimoiy motivatsiyasining pasayishi va umuman jamiyatning ma'naviy-madaniyati.

Olib borilayotgan tadqiqot davomida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi yuqorida ko'rsatilgan omillar tahlili va ularni hal etish usullari taqdim etiladi. Ta'lim tizimini zamonaviylashtirishda yangicha innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish jamiyatning pirovard maqsadlaridan biri bo'lib qolmoqda. Vaholanki, ta'lim tizimida bu kabi amaliyotlarni rivojlantirish murakkab iqtisodiy, moliyaviy, huquqiy boshqaruvni tashkil etishdan boshlanadi.

Talabani ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi esa ta'lim sifatini ta'minlashdagi keyingi o'rinda turadigan muhim xususiyatlar sirasiga kiradi. Natijalar tahliliga ko'ra, insonda doimiy o'zgarishga intilish, hayotda yuqori natijaga erishish uchun harakat qilish qobiliyati, mas'uliyat, tizimga moslashuvchanlik, o'z pozitsiyasini aql bilan boshqarish va tashqi ta'sirlardan himoya qilish, shuningdek, shaxs sifatida o'zini anglash qobiliyati – bularning barchasi ta'lim sifatini ta'minlashda muhim omillar sanaladi. Ta'lim sifatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan insonparvarlashtirish va demokratlashtirish tamoyillariga ham alohida e'tibor qaratilishi lozim. Bugungi kunda o'qituvchining talabani doimiy siquvda ushlab turishi, majburiyatlar yuklashi, talablarni kuchaytirish orqali ta'lim sifatini oshirishga urinishlari ta'lim tizimini zamonaviylashtirishda jiddiy to'siq bo'lib qolmoqda.

O'quv jarayonining sifati quyidagi omillardan iborat:

- o'quv dasturining sifati (mukammal ishlab chiqilganlik holati);
- professor-o'qituvchilar tarkibi (ilmiy tadqiqotlarni olib borish darajasi, ijodiy fikrlash, kelajakni ko'ra bilish qobiliyati);
- talabalar kontingenti (auditoriyada talabalar sonining me'yordan oshishi yoki me'yorlarga muvofiqligi);
- o'quv jarayonining o'quv uskunalar va texnologiyalar bilan ta'minlanganligi;

- ta'lim tizimi jarayonlarini boshqarish mexanizmi (o'qituvchining o'quv yuklamasi hajmi yoki yuklamadan tashqari ishlarga jalb etilish holati).
Ta'lim jarayoni sifatini oshirishda quyidagi yondashuvlarga rioya qilish zarur:
- talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish maqsadida turli tanlovlar o'tkazish, muayyan ijodiy natijalarga erishgan talabalarni rag'batlantirish mexanizmini ishlab chiqish va ularga boshqa oliy ta'lim muassasalarida bo'lish imkoniyatini taqdim etish;
- yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, ya'ni taqdimotlarni tayyorlashning yangi versiyalari va ma'lumotlarni avtomatik yangilovchi ilovalarni ishlab chiqish, internet resurslaridan, raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish;
- o'quv mashg'ulotlarini samarali tashkil etish: o'qituvchilarning yangi moddiy bazalarni o'zlashtirishi va ularni amalda qo'llashi, shuningdek, intellektual salohiyatni oshirishning rivojlangan mexanizmlaridan foydalanish, boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish va hokazo.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim sifati har qanday davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Rivojlangan mamlakatlarda ta'lim sifati bilan belgilanuvchi intellektual salohiyat jamiyat farovonligining muhim omiliga aylanmoqda.

“Sifat” tushunchasi turlicha, ba'zan bir-biriga zid ma'noda talqin qilinadi. Pedagogika fanida bu tushuncha:

- bir predmet yoki hodisani boshqasidan farqlovchi muhim belgilar, xususiyatlar, o'ziga xosliklar;
- yoki xususiyat, qadr, yaroqlilik darajasi, ma'naviy-ahloqiy kategoriya, ba'zan sof iqtisodiy tushuncha sifatida talqin etiladi.

Ba'zi olim va amaliyotchilar bu tushunchani ta'lim tizimining o'zlashtirish sifatiga erishishga intilishi, boshqalar esa o'qitish va tarbiyalash sifatiga bog'laydilar. Yana boshqalar shaxs iqtidori rivojlanish darajasining oshishini yoki oliy ta'lim muassasalariga qabul qilingan o'rta ta'lim va kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari sonining ko'payishini, ayrimlar esa oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisining ijtimoiy hayotga tayyorgarligi darajasini tushunadilar.

Ta'lim sifati va uni ta'minlovchi omillar – ta'lim mazmunining fundamentalligi, ehtiyojlarning qondirilishi, maqsad va natijalarning mutanosibligi, ta'lim oluvchilarning mustaqil ishlashi, ijodiy faoliyat, boshqaruvga kompleks yondashuv, fanlararo integratsiya va boshqa ko'plab jihatlar o'rtasidagi bog'liqlik haqida turli qarashlar mavjud.

Ta'lim sifati – bu nafaqat ta'lim oluvchilarning bilim darajasi davlat standartlariga mos kelishi, balki ta'lim muassasasining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi, har bir pedagog va rahbarning ta'lim xizmatlari sifatini ta'minlashdagi faoliyatidir. Zamonaviy ta'lim muassasasida ta'lim sifati – bu erishilgan miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari, o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etish darajasi, uni amalga oshirish sharoitlarini aks ettiruvchi tavsiflar to'plamida ifodalanuvchi maqsad va natijalarning o'zaro nisbatidir. Ta'lim sifatini boshqarish (ta'lim sifati menejmenti) – bu ta'lim tizimini boshqarishning umumiy tuzilmasi tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunda rahbarning yakkaboshchiligi asos bo'lib xizmat qiluvchi chiziqli boshqaruv strukturasi inkor etilmaydi, balki sifat menejmentining joriy etilishi orqali umumiy boshqaruv samaradorligi oshadi. Bu esa rahbar, xodimlar va manfaatdor jamoat tashkilotlari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi.

Vazifalarning ketma-ketligi, mazmuni, bajarish usullari va uslublari, ta'lim sifatini ta'minlashga qaratilgan boshqaruv qarorlarining ijrosini kafolatlaydi. Sifat menejmentini joriy etish uchun rahbar quyidagilarni amalga oshirishi lozim:

- ta'lim muassasasining maqsadi, umumiy mafkurasi va rivojlanish tamoyillarini belgilab, strategik qaror qabul qilishi;
- tashkilot maqsadlariga sifatni ta'minlashni kiritish, uni ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash;
- tashkilot oliy boshqaruv tarkibidan sifat uchun mas'ul vakilni tayinlash;
- statistika va sifat menejmenti sohalari bo'yicha (shu jumladan yuqori rahbarlar tarkibidan) xodimlarni tayyorlash;
- ichki iste'molchilarning fikr va talablarini inobatga olgan holda, xodimlar bilan qayta aloqani yo'lga qo'yish;
- ichki audit va kamchiliklar tahlilini muntazam o'tkazib borish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va samaradorlikni ta'minlash faqat o'quv jarayonining samarali tashkil etilishiga bog'liq emas, balki pedagogik yondashuvlarning yangilanishi va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga ham bog'liqdir. O'qituvchilarning malakasi, talabalarning o'zlashtirishi va pedagogik metodlarni joriy etish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'limni yangilash va takomillashtirish jarayonida zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash ta'lim tizimini yanada samarali va sifatli qilishga yordam beradi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, ta'lim sifati ko'p o'lchovli tushunchadir. Shuning uchun uni oshirish jarayonida ta'lim sifatiga quyidagi jihatlar asosida yondashishni tavsiya etamiz:

- jamoatchilik vakillari, ishlab chiqarishdagi mutaxassislar va boshqalarni qamrab olish, manfaatdor tomonlarni jalb qilish, sifatni boshqarish yondashuvlarini joriy etish orqali ularning ehtiyojlarini qondirish darajasini oshirish;
- jarayonni boshqarishning uzluksizligini ta'minlash, o'quv jarayonidagi ishlab chiqarish yoki tanishuv amaliyotlarini samarali tashkil etish;
- o'rganishning huquqiy va tashkiliy asoslarini ishlab chiqish va qo'llash, samarali faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar faoliyatiga asoslangan amaliy ko'nikmalarni shakllantirish;
- ishlab chiqarish amaliyotlarini tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirish orqali ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya va o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish hamda tuzilmalar manfaatdorligini oshirish.

Sifatni va sifat menejmenti tizimi samaradorligini miqdoriy baholash zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Барбер М., Доннелли К., Ризви С. Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая революция // Вопросы образования. – 2013. – № 3. – С. 152–236.
3. Шаев Д.А. Развитие инфраструктуры туристской индустрии в Узбекистане // Вопросы науки и образования. – 2018. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-infrastrukturyturistskoy-industrii-v-uzbekistane/>
4. Парпиева М.М. Новые образовательные технологии как механизм повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов // Сборник материалов I Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях". – 24-25 мая 2019 года. – Т. 2.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.